

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHLTLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

Эшимбетов Махмуд Уразбоевич,
 Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
 Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси,
 Ўзбекистон Республикаси Олий судининг судьяси,
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: lawyerdar72@gmail.com

**МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ
 ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР**

For citation: Eshimbetov Makhmud Urazboevich. STAGES OF EMERGENCE OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL DISPUTE: THIRD AND FOURTH STAGES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15861500>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада (диссертация иши доирасида) муаллиф маъмурий-ҳуқуқий низонинг босқичларга бўлинган моделини илмий жиҳатдан ишлаб чиққан ва тизимлаштирган. Хусуан, биринчи босқич- шахсининг маъмурий ва бошқа оммавий-ҳуқуқий муносабатга киришиши, латент (яширин, пинхона) босқичи, қарама-қаршилиқ жараёни ҳамда ҳуқуқий конфликт (можаро) босқичига ажратиш ғояси илгари сурилган. Бу босқичлар муаллифнинг илмий-назарий изланишлари ва шахсий таҳлили натижасида илгари сурилиб, унинг замонавий ҳуқуқшуносликдаги амалиёт билан уйғунлиги асослаб берилган. Дастабки мақоланинг давоми сифатида ушбу мақолада маъмурий-ҳуқуқий низо шаклланишининг кейинги учинчи ва тўртинчи босқичлари таҳлил қилиниб, низоларни юзага келиш босқичларида аниқлаш ва баргараф этишнинг илмий-амалий, инновацион усуллари, хусусан сунъий интеллект ва маълумотларни таҳлил қилиш воситаларидан фойдаланиш ғояси илгари сурилган.

Калит сўзлар: оммавий ҳуқуқ, хусусий ҳуқуқ, маъмурий-ҳуқуқий низо, субъектив ҳуқуқ, субъект, маъмурий орган, латент (яширин, пинхона) босқич, қарама-қаршилиқ жараёни, ҳуқуқий конфликт (можаро), априори, апостериори, можаро, конфликт, индивидуал ахлоқ, конфликтсизлик, қарама-қаршилиқлар бирлиги ва кураши қонуни, конфликтология, ички ва ташқи конфликт, ҳуқуқий, маъмурий-ҳуқуқий низо, сунъий интеллект, индикаторлар, сигналлар, электрон ҳуқуқий ёрдам, социологик тадқиқот, инновацион усул.

Эшимбетов Махмуд Уразбоевич,
 Самостоятельный соискатель Высшей школы судей при
 Высшем совете судей Республики Узбекистан,
 судья Верховного суда Республики Узбекистан,
 доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: lawyerdar72@gmail.com

ЭТАПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СПОРА: ТРЕТИЙ И ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАПЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье (в рамках диссертационного исследования) автор научно разработал и систематизировал модель административно-правового спора, разделённого на этапы. В частности, была выдвинута идея деления процесса на следующие стадии: 1) вступление лица в административные и иные публично-правовые отношения, 2) латентная (скрытая) стадия, 3) стадия противостояния, и 4) стадия правового конфликта (спора). Эти стадии были предложены на основе научно-теоретических изысканий и личного анализа автора, а также обоснованы с точки зрения их соответствия современной юридической практике. Как продолжение предыдущей статьи, в настоящем материале анализируются третья и четвёртая стадии формирования административно-правового спора. Автор выдвигает идеи научно-практических и инновационных методов выявления и устранения споров на стадии их возникновения, в частности — с использованием инструментов искусственного интеллекта и средств анализа данных.

Ключевые слова: публичное право, частное право, административно-правовой спор, субъективное право, субъект, административный орган, латентная (скрытая) стадия, процесс противостояния, правовой конфликт (спор), априори, апостериори, спор, конфликт, индивидуальная этика, бесконфликтность, закон единства и борьбы противоположностей, конфликтология, внутренний и внешний конфликт, юридический, административно-правовой спор, искусственный интеллект, индикаторы, сигналы, электронная правовая помощь, социологическое исследование, инновационный метод.

Eshimbetov Makhmud Urazboevich,

Independent researcher at the Higher School of Judges
under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan,
Judge of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan,

PhD in Law

E-mail: lawyerdar72@gmail.com

STAGES OF EMERGENCE OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL DISPUTE: THIRD AND FOURTH STAGES

ANNOTATION

In this article (within the framework of the dissertation research), the author has scientifically developed and systematized a stage-based model of administrative and legal disputes. Specifically, the idea is proposed to divide the process into the following stages: (1) an individual's entry into administrative and other public-legal relations, (2) the latent (hidden) stage, (3) the confrontation process, and (4) the legal conflict (dispute) stage. These stages are the result of the author's theoretical research and personal analysis and are substantiated in terms of their alignment with current legal practice. As a continuation of the initial article, this paper analyzes the third and fourth stages of the formation of an administrative and legal dispute. The author advances the idea of applying scientific, practical, and innovative methods for identifying and resolving disputes at the early stages of their emergence, particularly through the use of artificial intelligence and data analysis tools.

Keywords: public law, private law, administrative legal dispute, subjective right, subject, administrative authority, latent (hidden) stage, confrontation process, legal conflict (dispute), a priori, a posteriori, dispute, conflict, individual ethics, conflict-free state, law of unity and struggle of opposites, conflictology, internal and external conflict, legal, administrative and legal dispute, artificial intelligence, indicators, signals, electronic legal assistance, sociological research, innovative method.

Конфликтологиядаги ёндашувга кўра қарама-қаршилик конфликтнинг олд шартли бўлиб, ҳар қандай қарама-қаршилик конфликтга айланмасдан барҳам топиши мумкин.

Л.Крисбергнинг фикрича, адолат, эркинлик ва янада тенг ва кенг қамровли муносабатларга нафақат ярашув, балки конструктив (қарама-қаршилик) кураш орқали ҳам эришиш мумкин [1]. Дарҳақиқат, конструктив кураш ярашувдан фарқ қилиб, унда муносабат иштирокчилари маълум бир вазият бўйича ўз позицияларини баён қилиш орқали муаммоли вазиятнинг қонуний ечимини топиш йўлида маълум бир натижаларга эришилади. Келишувда эса кўпроқ бир тараф иккинчи тарафга ён бериш позициясида бўлади.

“Қарама-қаршиликсиз яшаш истаги – яхши ғоя. Бироқ инсон –ижтимоий сиёсий мавжудод. Шунинг учун ҳам инсоният тобора ривожланган муҳитда яшаш учун интилади. Ривожланиш эса қарама-қаршиликсиз бўлмайди. Қарама-қаршилик томонлар ўртасида конфликтларни келтириб чиқаради” [2]. Дарҳақиқат, ҳар қандай конфликтнинг пайдо бўлиши қарама-қаршиликларнинг келиб чиқиши ва ривожланиши билан боғлиқ. Бунда конфликтнинг юзага келиши реал қарама-қаршиликнинг энг баланд чўққига етганлигидан далолат беради. Қарама-қаршиликлар нечоғлик чуқур ва кескин бўлса, конфликтлар ҳам шунга мос равишда ўзгариб боради. Конфликтологиядаги ёндашувга кўра қарама-қаршилик – манфаатлар, қарашлар, ғоялар, тамойиллар ва бошқа тўқнашувлар натижасида юзага келади. Унинг томонлари давлатлар, иқтисодий ва ҳарбий-сиёсий блоklar, ташкилотлар ва бошқа субъектлар бўлиши мумкин.

Г.Зиммель қарама-қаршиликни курашнинг “априори” [3] инстинкти деб атайди. Унинг фикрича “шахс ҳатто ҳужумга учрамаса ҳам, бошқаларнинг ўзини намоён қилишига муносабатда бўлса ҳам, қарама-қаршиликсиз ўзини тасдиқлай олмайди. Унинг ёрдами билан ўзини тасдиқлайдиган инстинкт бу бошқасини инкор этишдир” [4]. Дарҳақиқат, қарама-қаршилик “апостериори” [5] дан фарқли равишда шахснинг тажрибасига ва олдиндан маълум бўлган фактларни ўрганишга боғлиқ бўлмаган билими натижасида келиб чиқади. Унда кўпроқ “мен уни қаердан олганимни билмайман, бу масала шундай ҳал қилиниши керак, шундай бўлган ва эҳтимол бундан кейин ҳам шундай бўлади” қараши устунлик қилади. Чунки, маълум бир вазият бўйича қарама-қарши томоннинг қарашлари бир вақтда “апостериори” бўлиши мумкин эмас. Конструктив кураш ва қарама-қаршиликдан иборат музокара натижасида эса томонлар “апостериори”га эришади.

Шундай қилиб, маъмурий ва бошқа оммавий-ҳуқуқий муносабатларда қарама-қаршилик асоси томонлар қарашларининг (кўзлаган манфаатларнинг) бир-бирига мос келмаслигидир. Масалан, солиқнинг тўғри ҳисобланганлиги юзасидан солиқ тўловчининг қараши текширувни ўтказаетган ходимнинг қарашига мос келмаслиги мумкин. Бунда қарашлар, фикрлар қарама-қаршилиги аввало маъмурий ҳаракатлар ёки маъмурий акт чиқарилгунга қадар юзага келади. Ушбу жараённинг ўзига хос хусусиятларидан бири, томонларнинг қарама-қарши фикрлари баҳслар, тортишувлар, музокаралар натижасида муносабат иштирокчиларини қаноатлантирадиган ўзаро яқдил ечимга келиш имконининг мавжудлигидадир.

Демак, қарама-қаршиликсиз музокаралар бўлмайди. Қарама-қаршилик музокара моҳиятидир. Музокаралар эса қарама-қаршиликнинг конфликтга айланишига барҳам беришга хизмат қиладиган жараёндир.

Қарама-қаршилик бу – муносабат иштирокчиларининг маълум бир вазият бўйича ўз қарашлари, фикр ва эътирозларини гапириб беришидир. Бунда бир тараф иккинчи тарафнинг маълум бир вазият бўйича ўз қарашлари, фикр ва эътирозларини тинглаш орқали аниқ бир вазият бўйича қарорга келиш имконини беради. Музокаралар натижасида ҳар иккала томонни қаноатлантирадиган натижага эришилмаслиги қарама-қаршиликнинг конфликтга айланишига сабаб бўлади.

Оммавий ҳуқуқий муносабатларда юзага келадиган қарама-қаршиликларнинг конфликтга айланиши олдини-олиш, конструктив ҳал этиш мақсадида қонунчиликда аниқ механизмлар белгиланган. Масалан, “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонунда маъмурий орган манфаатдор шахсга маъмурий ҳужжатни қабул қилиш учун аҳамиятга эга бўлган барча ҳолатлар юзасидан ўз фикрини билдириш имкониятини бериши шарт [6]лиги белгиланган. Ушбу жараёнда тарафларнинг қарама-қаршилиги якуни сифатида бирон бир

масала юзасидан томонларни қониқтирадиган маъмурий акт қабул қилинади ва қарама-қаршилик конфликтга айланмасдан барҳам топади ёки қарама-қаршилик конфликтнинг олд шартига айланади.

Юқоридаги таҳлиллардан хулоса қилиш мумкинки:

Биринчидан, назарияда конфликт ва қарама-қаршилик синоним сўзлар сифатида ишлатилиши мумкин, бироқ амалиётда уларнинг чегаралари бир-бирига мос эмас.

Иккинчидан, қарама-қаршилик конфликтнинг олд шартини бўлиб ҳисобланади.

Учинчидан, қарама-қаршиликни конфликтдан алоҳида таҳлил қилиш мумкин, бироқ конфликтни қарама-қаршиликсиз таҳлил қилиб бўлмайди.

Тўртинчидан, конструктив кураш ва қарама-қаршиликдан иборат музокара натижасида томонлар “апостериори”га эришиши мумкин ва натижада қарама-қаршилик конфликтга айланмасдан барҳам топади.

Бешинчидан, қарама-қаршилик натижасида тарафлар ягона тўхтамга келмаса, у конфликтнинг олд шартига айланади.

Тўртинчи босқич- ҳуқуқий конфликт (можаро). Конфликт сўзи латинчадан олинган бўлиб (лот. *conflictus*), қарши томонлар, фикрлар, кучлар тўқнашуви деган маънони англатади[7]. “Совет тузуми – социалистик реализм методи ҳукмронлик қилган даврда “конфликт” заминига ижтимоий синфий антагонизм сифатида қаралган. Бу зиддиятни инқилобий йўл билан ечилиши талаб этилган. Индивидуал ахлоқ билан жамоа онги ўртасидаги, хусусий мулкчилик руҳияти билан жамоа, халқ манфаати ўртасидаги кураш тарзида қўйилган... Натижада “конфликtsizлик” назарияси келиб чиққан” [8]. Ваҳоланки, қарама-қаршилик ва конфликт деб, нарса ва ҳодисаларнинг бир-бирини тақозо этувчи томонлари, кучларнинг ўзаро муносабатига айтилади. Қолаверса, “конфликtsizлик” назарияси албатта диалектиканинг “қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши қонуни”га зиддир. Зиддият, қарама-қарши томонлар, кучлар ўртасидаги кураш ҳаракат ва ривожланишнинг манбаи бўлиб хизмат қилади. Ривожланиш эса зиддиятларнинг пайдо бўлиши, ривожланиши ва бартараф қилиниши жараёндан иборат.

Конфликтлар табиати, аввало қарама-қарши томонларнинг маълум манфаат чегаралари тўғри келмай қолганлиги билан изоҳланади. Жамиятдаги конфликтлар табиати ҳақида сўз борганда, аввало қарама-қарши томонларнинг маълум манфаатлари тўғри келмай қолган чегаралари, кесишган нуқтаси билан изоҳланади. Конфликтологияда конфликт (можаро)га ижтимоий ҳодиса сифатида қаралади. Шу нуқтаи назардан конфликтологиядаги ушбу ҳодиса ҳуқуқшуносликдаги, аниқроғи оммавий ҳуқуқий муносабатларда юзага келиши мумкин бўлган конфликтга ўхшаш жараёндир. Дарҳақиқат, конфликтнинг маиший, ахлоқий, ижтимоий, сиёсий, фалсафий, ҳуқуқий ва бошқа турлари мавжуд бўлиб, биз тадқиқ қилаётган йўналишдаги конфликт (можаро)нинг моҳиятини тушуниш учун аввало конфликтология ва ҳуқуқшуносликда ишлаб чиқилган ёндашувларни таҳлил қиламиз.

“Конфликт – бу икки ёки ундан ортиқ аниқ шахслар ёки гуруҳлар ўртасидаги келишувнинг йўқлиги. Бу вазиятда ҳар бир тараф ўз нуқтаи назарини ёки мақсадини қабул қилдириш учун бор имкониятини сарфлаши ва бошқа тарафнинг ҳам шундай қилишига тўсқинлик қилиши” [9]. Т.В.Новикованинг фикрича, ижтимоий конфликт бу – таъсир томонлари (субъектлари) ўзаро муносабатларда бир-бирига зид бўлган ёки бир-бирини истисно этадиган бази мақсадларга интилишдир[10].

Р.З.Жумаев конфликтни “объектив ва субъектив сабаблар асосида қарама-қарши томонларни ҳаракатлантирувчи кучларнинг тўқнашув нуқтаси” [11] сифатида таърифлаган. Е.М.Бабасовнинг фикрича, ижтимоий конфликт – бу турли ижтимоий гуруҳлар – синфлар, миллатлар, давлатлар, ижтимоий гуруҳлар, ижтимоий институтларнинг қарама-қаршилиги ёки уларнинг манфаатлари, мақсадларининг кескин фарқи туфайли тўқнашувида ифодаланган ижтимоий қарама-қаршиликнинг кескинлашувининг экстремал ҳолатидир[12]. Конфликтга берилган бу таърифлар унинг моҳиятини жуда аниқ ифода этади. Унда конфликт фақат қарама-қарши фикрлар эмас, балки фаол ҳаракатлар майдони сифатида ҳам тасвирланган.

Дарҳақиқат, юқорида келтирилган қарашлардан фикр қилиш мумкинки, тарафларнинг аниқ бўлиши, келишувнинг йўқлиги, фаол ҳаракат, бошқа тарафнинг ҳаракатига қарши туриш конфликт белгилари бўлиб хизмат қилади. Шу тарзда, конфликтни фақат муносабатдаги ихтилоф эмас, балки фаол ижтимоий жараён сифатида тасвирланади. Фикримизча, маъмурий-ҳуқуқий конфликтни ижтимоий конфликтнинг бир тури сифатида қараш мумкин. Сабаба у ҳам бир-бирига зид бўлган манфаатлар, қарама-қарши мақсадлар ва иккинчи тарафнинг манфаатларига зид бўлган қарорлар устидаги келишмовчиликка асосланади. Бироқ, унинг асосий хусусияти шундаки, бу конфликт оммавий-ҳуқуқий муносабатлар соҳасидаги маъмурий орган ва шахс ўртасидаги ҳуқуқий механизмлар доирасида кечади. Шунинг учун маъмурий-ҳуқуқий конфликтни ижтимоий конфликтнинг институционаллашган, ҳуқуқийлаштирилган шакли сифатида таърифлаш мумкин.

Маълумки, конфликтларнинг икки муҳим, ички ва ташқи кўриниши мавжуд. Демократик жамиятда ижро этувчи ва маъмурий фаолият жараёни кўп ҳолларда бошқарув масалаларини жамоавий муҳокама қилиш элементини ўз ичига олади. Бу коллегиял ижроия органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари иши ҳақида гап кетганда муҳимроқдир... Коллегиял органнинг маълум бир масалани муҳокама қилиш натижаси унинг қарорини белгилайдиган овоз бериш билан яқунланади ва натижада комиссия аъзолари ўртасида юзага келиши мумкин бўлган баҳсли вазиятни бартараф этади[13]. Демак, ички қарама-қаршилик ва конфликт муайян муҳитда ташкилот ичида юзага келади. Ташқи конфликт эса ташқи кучлар таъсирида юзага келади. У маъмурий-ҳуқуқий низо келиб чиқишининг зарурий олд шарти ҳисобланади. Шу сабабли биз ташқи конфликтлар ҳақида фикримизни давом эттирамиз.

В.Н.Кудрявцеванинг фикрича, тарафларнинг ҳуқуқий муносабатлари билан у ёки бу тарзда боғлиқ бўлган, манфаатлар тўқнашуви мавжуд бўлган ҳамда ҳуқуқий оқибатлар олиб келувчи ҳар қандай конфликт ҳуқуқий деб тан олиниши керак[14]. Демак, конфликт шунчаки шахсий ёки маиший характерда эмас, балки қонун нормалари билан тартибга солинадиган муносабатларга таъсир қилади. Конфликт фақатгина икки тарафнинг қарашлари, позицияси ёки мақсадлари бир-бирига зид бўлган ҳолларда юзага келади. Бунда ҳар бир тараф ўз қарашларини ҳимоя қилишга уринади. Натижада, конфликт – муайян ечимни талаб этадиган ҳолатга айланади (айланган бўлади). Қолаверса, конфликт қарама-қаршиликдан фарқли равишда манипулятив оҳанга эга бўлиб, салбий ҳис-туйғулар билан бирга келади. Бунда тарафларда юзага келган вазиятнинг ечимини ўзаро музокара асосида топиш истаги эмас, балки ўз қарашларининг тўғрилигини муносабат иштирокчисига бўлмаган, учинчи шахс орқали исботлаш, ғалаба қозониш истаги ҳукмронлик қилади.

Шундай қилиб, бу турдаги конфликтлар фақат ҳуқуқ нормалари асосида ҳал қилинади ва улар ҳуқуқий тизимнинг муҳим қисмини ташкил этади. Шунинг учун ҳам улар “ҳуқуқий” деб тан олинади.

Ҳуқуқий конфликт ҳуқуқий маънода низонинг бошланиш (олд) шарти бўлиб хизмат қилиши мумкин, чунки бир қатор ҳолларда низоли вазият томонларнинг келишуви билан ҳал қилиниши, натижада низоли ҳуқуқий муносабатларга айланиб қолмаслиги мумкин[15]. Ушбу қарашни конфликт низоли ҳал қилиш ваколатига эга бўлган давлат органига, квазисудларга ёки судга даъво билан расмий равишда мурожаат қилиш пайтида маъмурий-ҳуқуқий низога айланиши нуқтаи назаридан тўғри деса бўлади.

Юқоридаги таҳлиллар натижасида ҳулоса қилиш мумкинки, ҳар қандай конфликт низога айланмаслиги мумкин. Шунга кўра, 20-асрнинг 70-80-йилларидаги собиқ СССР олимларининг бир қатор асарларида низонинг “процессгача”, “процессуал” “дуалистик” назариялари[16] шаклланган.

И.В.Кузурманова маъмурий-ҳуқуқий конфликтларни ҳуқуқий ҳал қилиш Россияда турли давлат органларининг маъмурий-юрисдикция фаолияти жараёнида амалга оширилиши ҳақида фикр юритган[17]. А.А.Демин таъкидлаганидек, “назоратчи чиптасиз йўловчидан жарима ундирганда конфликт келиб чиқиши мумкин. Лекин базада уни маъмурий низо деб аташ мумкин эмас. Низо деганда маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар тарафларидан бирининг

иккинчисининг ҳаракатларидан норозилиги эмас, балки бундай низони ҳал қилиш ваколатига эга бўлган давлат органи ёки мансабдор шахсга маъмурий даъво билан расмий равишда мурожаат қилиши тушунилади”[18]. Шунга ўхшаш фикрни В.С.Жеребин[19] ҳам билдирган.

Демак, маъмурий-ҳуқуқий конфликтларни маъмурий-юрисдикция фаолиятининг объекти сифатида қараш мумкин. Бироқ, юқорида таъкидлаганимиздек, юзага келган маъмурий-ҳуқуқий конфликтларни ҳал қилиш учун уни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган давлат органи (квасисудлар) ёки судга ариза тақдим қилиш пайти конфликт низога айланади.

А.Б.Зеленцев ҳуқуқий конфликтни ҳуқуқ ҳақидаги низога нисбатан умумий тушунча сифатида изоҳлайди[20]. М.Р.Мегрелидзенинг фикрича, “давлат бошқарувида конфликт фақат низонинг зарурий шarti бўлиб ҳисобланади... Формал-мантиқий нуқтаи назардан қаралса, конфликт ҳуқуқий маънода низонинг пайдо бўлиши учун зарур шарт бўлиши мумкин. Лекин, ҳар бир маъмурий-ҳуқуқий низо конфликт асосида ривожланмайди ва айниқса, ҳар бир низо конфликт эмас” [21].

МСИЮТКнинг 40-моддасига кўра, ўзларининг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида талаб тақдим этаётган ёки манфаатларини кўзлаб талаб тақдим этилган фуқаролар ва юридик шахслар аризачилардир[22]. Демак, оммавий-ҳуқуқий муносабатлар жараёнида юзага келувчи маъмурий-ҳуқуқий низолар нуқтаи-назаридан ушбу қарашни тўғри деб бўлмайди. Чунки, бундай низоларда қарама-қаршилик конфликтнинг, конфликт эса низонинг зарурий олд шarti ҳисобланади. Қолаверса, конфликтнинг бошланиши бошқа иштирокчига қаратилган объектив хатти-ҳаракатлар билан белгиланади, иккинчи тараф эса бундай ҳаракатларга қарши туради (лоақал норозилигини ифодалайди). Шундай қилиб, конфликт қарама қаршиликнинг, низо эса конфликтнинг ифодасига айланади.

Конфликтли вазият томонларнинг тўғридан-тўғри қарама-қаршилиги натижасида юзага келади ва юзага келган ҳақиқий конфликтни ифодалайди. Масалан, маъмурий орган оммавий-ҳуқуқий муносабатларда бирон бир масала юзасидан (дейлик, солиқ текшируви материалларини кўриб чиқиш) қарор қабул қилишда адресатнинг фикрини эшитади. Бунда, маълум бир вазият бўйича томонлар фикрлари бир хил бўлмаслиги мумкин (қарама-қаршилик). Мажлис яқуни бўйича томонларнинг ўз позицияларида қаттиқ туриши натижасида қарама-қаршилик конфликтли вазиятни келтириб чиқаради.

М.Р.Мегрелидзенинг фикрича, “маъмурий-ҳуқуқий низо – маъмурий ҳуқуқий муносабатларнинг алоҳида тури бўлиб, у давлат бошқаруви соҳасидаги манфаатлар тўқнашуви ёки давлат бошқаруви органлари ҳаракатларининг қонунийлиги ва асослиги тўғрисидаги қарашларнинг хилма-хиллиги”[21]дир. Дарҳақиқат, маъмурий-ҳуқуқий низонинг бош нуқтаси қарашлар хилма-хиллиги натижасида юзага келган қарама-қаршилик бўлиб, у ўз навбатида конфликтга айланади.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб ҳулоса қилиш мумкинки, низонинг шаклланиши сабабларини барвақт аниқлаш ва таҳлил қилиш муҳимдир. Бу орқали шахсларнинг маъмурий органлар фаолиятига нисбатан норозиликлари ва салбий муносабатлари олди олинади. Шу нуқтаи назарда юзага келиши мумкин бўлган маъмурий-ҳуқуқий низоларнинг шаклланиш босқичларида уни аниқлаш ва қонуний ечим топиш масаласида куйидаги таклиф ва мулоҳазаларни илгари суриш мумкин:

1) низоларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш мақсадида сунъий интеллект ва маълумотларни таҳлил қилиш воситаларидан фойдаланиш (мурожаатлардаги маълумотларни сунъий интеллект ёрдамида таҳлил қилиш). Хусусан, ҳар бир маъмурий органнинг юқори ташкилоти ўз йўналиши бўйича келиб тушаётган, шунингдек ижтимоий тармоқлар ҳамда давлат хизматлари портали орқали билдирилган ўз соҳасига оид эътирозларни, масалан “ноҳақлик”, “қонунга зид”, “ноқонуний” сўзларини филтрлаш ва таҳлил қилиш орқали фуқароларнинг қайси ҳудуддаги маъмурий органлар фаолиятдан норозилигини, унинг сабабларини (субъектив, объектив омиллар) аниқлаш ҳамда келажакда бундай қонунбузилиш ҳолатларининг олдини олиш мақсадида тегишли чора-тадбирлар, соҳани такомиллаштириш юзасидан қонунчилик ҳужжатларига таклифлар ишлаб чиқиш. Қонунбузилиш ҳолатлари

маъмурий орган мансабдор шахсларининг қонунчилик ҳужжатларини қўллашдаги хатолари сабабли бўлса, уларнинг ушбу соҳадаги малакасини ошириш юзасидан тегишли чоратadbирлар ишлаб чиқиш (семинарлар, ўқув курслари ва х.к.), такрорий қонунбузилиш ҳолатларига йўл қўйган ходимларга нисбатан қатъий таъсир чораларини қўллаш;

2) маъмурий органлар ва шахс ўртасидаги муносабатларда низога олиб келиши мумкин бўлган белгиларни аниқлайдиган кўрсаткичлар (индикаторлар, сигналлар) тизимини яратиш (мас., хизматлар кўрсатишнинг кечикиши, шикоятлар сонининг тез ошиб бориши, маъмурий органларнинг ўз функциясини бажаришдаги нуқсонлари, ҳужжатларнинг қонунга зидлиги каби сигналлар тизими);

3) соҳалар йўналиши бўйича “электрон ҳуқуқий ёрдам” тизимини жорий этиш. Яъни ҳар бир соҳа фуқароларнинг ҳуқуқий мурожаатлари ва саволларига автоматик, тезкор ва аниқ жавоб берадиган сунъий интеллектга асосланган чат-ботларни давлат хизматлари порталига интеграция қилиш;

4) социологик тадқиқотлар ўтказиш. Шу орқали ҳар бир маъмурий орган фаолиятига индивидуал ёндашувни шакллантириш.

Юқорида қайд этилган илмий-амалий, иновацион усуллар маъмурий-ҳуқуқий низолар шаклланиш босқичларида, хусусан латент босқичда қолиб кетган эътирозлар ва норозиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этишда самарадорликни сезиларли оширади. Бундай ёндашувлар ҳозирги замон технологиялари ва ижтимоий муносабатлар динамикасига мос бўлиб, бу эса ўз навбатида ҳуқуқий тизимларни янада такомиллаштиришда муҳим рол ўйнайди.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Соломатина Е.Н., Игнатчук Я.Д. Концепция трансформации современных социальных конфликтов Льюиса Крисберга // Теория и практика общественного развития. 2016. Вып. 7. (Solomatina, E.N., Ignatchuk, Ya.D. Lewis Coser’s Concept of the Transformation of Modern Social Conflicts // Theory and Practice of Social Development, 2016, Issue 7.)
2. Жумаев Р.З., Убайдуллаев У.А., Хўжанов Б.А. Конфликтология асослари. –Т.: Академия, 2000. 33-б. (Jumaev, R.Z., Ubaydullaev, U.A., Khojanov, B.A. Fundamentals of Conflictology. – Tashkent: Akademiya, 2000, p. 33.)
3. Изох: тажрибага асосланмаган, тажрибадан олинмаган, тажрибадан олдинги. (Note: Not based on experience, not derived from experience, prior to experience.)
4. Зиммель Г. Человек как враг: Социологический журнал, 1994, N2, С.114 (Simmel, G. Man as Enemy // Sociological Journal, 1994, No. 2, p. 114).
5. Изох: тажриба, мавжуд маълумотлар ва далиллар асосида олинган билим (Note: Knowledge obtained on the basis of experience, existing data, and evidence).
6. Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.01.2018 й., 03/18/457/0525-сон; 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон (The Law of the Republic of Uzbekistan “On Administrative Procedures”. National Database of Legal Documents: 09.01.2018, No. 03/18/457/0525; 07.01.2020, No. 03/20/600/0023).
7. Ўзбекистон миллий энциклопедиясида. -<https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/konflikt-uz/> (In the National Encyclopedia of Uzbekistan. – Available at: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/konflikt-uz/>).
8. Ўзбекистон миллий энциклопедиясида. -<https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/konflikt-uz/> (In the National Encyclopedia of Uzbekistan. – Available at: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/konflikt-uz/>).
9. А.Н.Дятлов, М.В.Плотников. Общий менеджмент: курс лекций. М.: 2004 (Dyatlov, A.N., Plotnikov, M.V. General Management: Lecture Course. – Moscow, 2004).

10. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. М., 1991. Вып. 1. С. 27// Social Conflicts: Expertise, Forecasting, Conflict Resolution Technology. – Moscow, 1991, Issue 1, p. 27).
11. Жумаев Р.З., Убайдуллаев У.А., Хўжанов Б.А. Конфликтология асослари. –Т.: Академия, 2000. 39-б (Jumaev, R.Z., Ubaydullaev, U.A., Khojanov, B.A. Fundamentals of Conflictology. – Tashkent: Akademiya, 2000, p. 39).
12. Социологический словарь. Мн., 1991. С. 80 (Sociological Dictionary. – Minsk, 1991, p. 80).
13. Дёмин А.А. Административный процесс в развивающихся странах. М.: Изд-во. УДН, 1987. 37-38 б (Dyomin, A.A. The Administrative Process in Developing Countries. – Moscow: RUDN Publishing House, 1987. 37–38).
14. Юридическая конфликтология: моногр. //под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995. С. 15 (Legal Conflictology: Monograph / Edited by V.N. Kudryavtsev. – Moscow, 1995, p. 15).
15. Лупарев Е.Б. Общая теория административно-правового спора. Воронеж, 2003. С. 11. (Luparyev, E.B. General Theory of Administrative and Legal Dispute. – Voronezh, 2003, p. 11).
16. Қаранг: Елисейкин П.Ф. Спор о праве как общественное отношение // Вопросы эффективности судебной защиты субъективных прав. Свердловск. 1978. 116 – 119 б (See: Eliseikin, P.F. A Legal Dispute as a Social Relation // Issues of the Effectiveness of Judicial Protection of Subjective Rights. – Sverdlovsk, 1978. 116–119).
17. Кузурманова И.В. О сущности административно-юрисдикционной деятельности воинских должностных лиц//Военное право. 2011. №1. (Kuzurmanova, I.V. On the Essence of Administrative and Jurisdictional Activities of Military Officials // Military Law, 2011, No. 1). Available at: <http://www.voennopravo.ru/files/Кузурманова.doc>
18. Демин А.А. Понятие административного процесса и Административно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1998. № 4. С. 25 (Demin, A.A. The Concept of the Administrative Process and the Administrative Procedure Code of the Russian Federation // Moscow State University Bulletin. Series 11: Law, 1998, No. 4, p. 25).
19. Жеребин В.С. Правовая конфликтология: курс лекций. Владимир, 2000, Ч. 3. С. 69–70 (Zherebin, V.S. Legal Conflictology: Lecture Course. – Vladimir, 2000, Part 3. 69–70).
20. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: теоретико-методологические подходы к исследованию // Правоведение. 2000. № 1. С. 70 (Zelentsov, A.B. Administrative and Legal Dispute: Theoretical and Methodological Approaches to Research // Pravovedenie (Jurisprudence), 2000, No. 1, p. 70).
21. Мегрелидзе М.Р. Становление института правовых споров. М., 2008. С. 30–31 (Megrelidze, M.R. The Formation of the Institution of Legal Disputes. – Moscow, 2008. 30–31).
22. O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksi. - Т.: “Yuridik adabiyotlar publish”. 2021. // Code of Administrative Court Procedure of the Republic of Uzbekistan. – Tashkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2021).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000